

NAMANGAN VILOYATI SHAHARLARINING URBANIZATSIYA VA SHAHARLAR RIVOJLANISHINING IJTIMOIY MUAMMOLARI

Yusupov Xasanboy Baxodir o‘g‘li

Andijon Davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiy geografiya ixtisosligi mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632698>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Namangan viloyati urbanizatsiya jarayonlarini ijtimoiy muammolari jadvallar asosida tahlil qilingan va yoritilgan. Viloyatdagi urbanizatsiyani rivojlanishi bugungi kunda qanday ijtimoiy muammolarni keltirib chiqargani va ularga zaruriy takliflar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Urbanizatsiya, ijtimoiy muammolar, shaharlashuv, Namangan viloyati, aholi, shahar aholisi.

Abstract. This article analyzes and highlights the social problems of urbanization processes in Namangan region based on tables. It examines what social problems the development of urbanization in the region has caused today and provides necessary suggestions for addressing them.

Keywords: Urbanization, social problems, urbanization, Namangan region, population, urban population.

Namangan viloyati iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan markazlardan biridir. Ushbu viloyatda urbanizatsiya jarayoni so‘nggi o‘n yilliklarda sezilarli darajada rivojlandi. Shaharlar aholisi soni ortib, yangi sanoat, xizmatlar sektori va infratuzilma loyihalari amalga oshirildi. Namangan viloyatidagi urbanizatsiya jarayoni asosan 1990-yillardan boshlab kuchaygan va 2000-yillarda yanada jadallashgan. Shaharlarga ko‘chish, yangi ish o‘rinlari yaratish va iqtisodiy rivojlanishning o‘shishi natijasida viloyat shaharlarining aholisi tezda o‘tdi. Biroq, urbanizatsiya jarayoni bilan bir qatorda bir qator ijtimoiy muammolar ham yuzaga keldi.

Namangan viloyati shaharlari urbanizatsiyasi, asosan, qishloq xo‘jaligidan sanoat va xizmatlar sektoriga o‘tish jarayonida rivojlandi. Shaharlar aholisining o‘shishi viloyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. 1-jadvalni tahlilida viloyatda shahar halolisini o‘qisib borishini ko‘rish mumkin. 1991 yildan 2000-yilga qadar viloyat aholisini asosiy qismi qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanish maqsadida qishloqlarga ko‘chib o‘tishgan.

1-jadval

Namangan viloyat shaharlari aholisi o‘shishi

Yil	Viloyat umumiy aholisi	Shahar aholisi	Qishloq aholisi	Shahar ulushi (%)
1991	2,500,000	1,500,000	1,000,000	60%
2000	1,950,000	730,000	1,220,000	37%
2010	2,810,900	1,918,000	1,041,300	68.3%
2020	2,821,900	1,918,000	1,041,300	67.9%
2025	3,131,700	2,008,500	1,086,400	64.7%

Jadval muallif tominidan tuzilgan

Buning asosiy sababi O‘zbekiston Respublikasini mustaqillika erishishi va sanoat, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish kabi sohalarda faoliyat vaqtincha to‘xtagani asosiy sabablardan biri bo‘lganini ko‘rish mumkun.

Namangan viloyatidagi shaharlarni **urbanizatsiya darajasi** va rivojlanish muammolarini tahlil qilinganda, ayniqsa, mustaqillikdan keyin **iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilma o‘zgarishlari** bilan bog‘liq holda amalga oshiriladi. Shaharlar rivojlanishida bir nechta omillar mavjud bo‘lib, ular **urbanizatsiya darajasining o‘zgarishiga** ta'sir ko‘rsatgan.

Namangan viloyatidagi shaharlar, 1991-yildan keyin va ayniqsa 2000-yillarda, urbanizatsiya darajasi bo‘yicha quyidagi yo‘nalishlar va o‘zgarishlarga duch keldi:

Shahar aholisi kamayishi SSSR parchalangandan so‘ng shaharlarning sanoat korxonalarini ko‘p hollarda yopildi, bu esa aholi sonining qisqarishiga olib keldi. **Sanoat korxonalarining deyarli yo‘qolishi** va mehnat bozoridagi o‘zgarishlar shaharlarda iqtisodiy faollikni pasaytirdi. Ba'zi hududlarda, shaharlardan qishloqlarga ko‘chib o‘tish, **suburbanizatsiya** jarayoni kuzatildi. Bu jarayon, shaharlardagi iqtisodiy inqiroz va qishloqlarda hayot darajasi ancha arzon bo‘lganligi bilan bog‘liq. 1990-yillarda shaharlarda **turar-joy qurilishi** kamaysa-da, ayniqsa kichik shaharlar va qishloqlarda **shaharni kengaytirish** yoki **yangi turar-joylar qurilishi** sur'atlari pasaygan. Viloyat shahr aholisi 2000 yilga qadar yuqoridagi ommilar sabab kemaygan bo‘lsa 2000 yildan hozirgi kunga qadar ko‘payib bormoqda.

Namangan viloyatida urbanizatsiya jarayonining rivojlanishi, ya'ni shaharlarning kengayishi va aholining qishloqlardan shaharga ko‘chishi bir qator **ijtimoiy muammolarni** keltirib chiqarmoqda. Bu muammolar asosan **shahar infratuzilmasining yetarlicha tayyor emasligi** va **aholining keskin ko‘payishi** bilan bog‘liq. Urbanizatsiya natijasida shaharga ko‘chayotganlar soni ortmoqda, ammo rasmiy uy-joylar yetarli emas ekanligini ham bildiradi. Suv ta'minoti, elektr energiyasi, kanalizatsiya tizimlari ko‘chib kelayotgan aholi soniga mos ravishda rivojlanmayapti.

2-Jadval

Namangan viloyati urbanizatsiya rivojlanishining ijtimoiy muammolari

№	Muammo nomi	Sabablari	Natijalari
1	Uy-joy taqchilligi	Aholining shaharga ko‘chishi; uy qurilish sur'atining pastligi	Noqonuniy qurilishlar; yashash sharoitining yomonlashuvi
2	Infratuzilma bosimi	Suv, elektr, kanalizatsiya tarmoqlari eskirgan	Uzilishlar; sanitariya muammolari
3	Transport tirbandligi	Aholi va avtomobillar sonining keskin ortishi	Tirbandlik; vaqt yo‘qotilishi; havo ifloslanishi
4	Maktab va shifoxonalar yetishmasligi	Shahar hududlarida yangi aholi punktlarining tez ko‘payishi	Sifat pasayishi; navbatlar; xizmatdan norozilik
5	Ishsizlik, norasmiy bandlik	Ish o‘rinlarining yetarli emasligi; yangi ishchilar oqimi	Qashshoqlik; yoshlar migratsiyasi
6	Ekologik muammolar	Yashil hududlarning qurilishga ajratilishi	Havo sifati pasayishi; issiqlik orollari effekti

Ushbu jadval statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzildi

Uy-joy muammosi shaharda yashovchi aholining ortib borishi bilan birga eng dolzarb masalaga aylangan. Noqonuniy qurilishlar nafaqat shahar arxitekturasi, balki sanitariya va xavfsizlikka ham tahdid solmoqda. **Infratuzilmaning yetarli emasligi**, ayniqsa suv va elektr ta’minoti bo‘yicha, ko‘pchilik yangi turar-joy massivlarida keskin sezilmoqda. Bu mavjud tizimlarga ortiqcha yuk tushayotganidan dalolat. **Transport tizimi** shahar o‘shiga mos ravishda kengaytirilmagan. Bu esa Namangan shahri markazida ayniqsa kunning tig‘iz soatlarida tirbandlikni kuchaytiradi. **Ijtimoiy xizmatlar**, jumladan maktab va shifoxonalar, soni va sig‘imi jihatidan talabga javob bermayapti. Bu sifatli ta’lim va tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatini cheklaydi. **Bandlik masalasi** — ishchi kuchining ortishi ish o‘rinlariga bo‘lgan talabni oshirdi. Bu holat mehnat bozorida muvozanatsizlik, informal ishga joylashish, yoshlarning xorijga chiqishini keltirib chiqarmoqda. **Ijtimoiy tafovutlar va ziddiyatlar**, ayniqsa shaharga yangi ko‘chib kelgan aholi bilan mahalliylar o‘rtasida ijtimoiy ajralishni kuchaytirishi mumkin. **Ekologik tahdidlar** — daraxtzorlarning qurilishlarga qurbon qilinishi, havo va suv sifati yomonlashishi ko‘plab kasalliklar va yashash sifatining pasayishiga olib keladi.

Namangan viloyatida urbanizatsiya tez sur‘atlar bilan rivojlanmoqda, lekin bu bilan birga **ijtimoiy xizmatlar, infratuzilma, bandlik va ekologik muvozanat** ham shuncha tezlikda moslashmayapti. Bu esa urbanizatsiya jarayonida **rejalashtirilgan rivojlanish strategiyasi** zarurligini ko‘rsatmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmedov E. A. O‘zbekiston shaharlari mustaqillik yillarida. – T.: Abu Ali Ibn Sino, 2002. – 224
2. Inomov I. O‘zbekistonning yangi shaharlari, T,84-bet
3. Soliyev A.S., Tashtayeva S.K, Egamberdieva M.M. Shaharlar geografiyasi. O‘quv qo‘llanma.- T.,”Vneshinvestprom”, 2019.
4. Soliev A. Nazarov M. Qurbonov SH. O‘zbekiston hududlari ijlimoiy – iqtisodiy rivojlanishi. T.”Mumtoz so‘z”. 2010.
5. **Davronov, U.** (2019). Namangan viloyatidagi urbanizatsiya jarayonlari. Namangan: Namangan Davlat Universiteti nashriyoti.
6. A.A Isayev, D Inomjonova The Influence of Transport Factor on the Development of Urban Agriculture in the Fergana Valley